

आकाशवाणी आणि मराठी भाषा : योगदान व रोजगारसंधी

डॉ. नम्रता लक्ष्मण हत्तळगे

विलिंग्डन महाविद्यालय सांगली (स्वायत्त)

Corresponding Author – डॉ. नम्रता लक्ष्मण हत्तळगे

DOI - 10.5281/zenodo.18979011

सारांश:

माणूस वेगवेगळ्या माध्यमांचा उपयोग करतो. त्यामध्ये आकाशवाणी (रेडिओ) हे प्रभावी आणि महत्त्वाचे संप्रेषणाचे माध्यम मानले जाते. माणसाच्या संप्रेषणाची सुरुवात ध्वनीपासून झाली. आदिम काळापासून मानव ध्वनीच्या साहाय्याने आपल्या भावना व्यक्त करत आला आहे. राग व्यक्त करताना होणारे ओरडणे, दुःखात डोळ्यांतून येणारे अश्रू व रडणे, वेदनेतून निघणारे कण्हणे किंवा आनंद व्यक्त करणारे हसणे या सर्वांमधून ध्वनीच भावनांचे माध्यम ठरते. समूहाशी संवाद साधण्यासाठी ढोल, नगारे, घंटा, भोंगा अशा साधनांचा उपयोग केला गेला. काळानुसार समाजात काही विशिष्ट ध्वनींना ठराविक अर्थ प्राप्त झाला. उदाहरणार्थ, वेळ जाहीर करणारा भोंगा, गिरणी सुरू किंवा बंद होण्याचा भोंगा, शाळेची घंटा किंवा अग्निशामक दलाच्या वाहनाची घंटा हे ध्वनी लोकांना महत्त्वाचा संदेश देतात. नंतर ध्वनीतून शब्द तयार झाले आणि संप्रेषण अधिक स्पष्ट व सशक्त झाले. भाषेचा विकास झाल्यामुळे माणसाला आपल्या विचारांना योग्य स्वरूप देता आले. मनातील भावना, जीवनानुभव तसेच विविध विषयांवरील माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले. पुढे लेखनपद्धती आणि लिपी विकसित झाल्या आणि त्यामुळे संप्रेषण अधिक व्यापक व परिणामकारक बनले.

प्रास्ताविक:

भाषा ही केवळ बोलण्यासाठीच वापरली जाते असे नाही; ती माणसाला आपल्या कल्पना आणि भावना इतरांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत करते. भाषा वापरून माणूस दूर असलेल्या व्यक्तीशीही संवाद साधू शकतो. १८७६ साली ग्राहम बेलने दूरध्वनीचा शोध लावला. या शोधामुळे शब्द एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज पोहोचू लागले. त्यानंतर १८९५ साली इटालियन शास्त्रज्ञ मार्कोनी यांनी बिनतारी संदेश-यंत्राचा शोध लावला. या शोधामुळे संप्रेषणाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. माणसाच्या आवाजाला आता सीमा उरल्या नाहीत. समुद्र, डोंगरदऱ्या, नद्या अशा अडथळ्यांवरूनही आवाज दूरवर पोहोचू लागला. मानवी शब्द आकाशात प्रवास करू लागले. हे

शक्य झाले नभोवाणी (रेडिओ) या क्रांतिकारी वैज्ञानिक तंत्रामुळे.

सुरुवातीच्या काळात नभोवाणीचे प्रसारण मध्यम लहरी आणि लघुलहरींच्या साहाय्याने केले जात असे. नंतर सूक्ष्म लहरी (मायक्रोवेव्ह) आणि एफ. एम. (फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन) तंत्राचा वापर सुरू झाला. या आधुनिक तंत्रामुळे पावसाळा, वादळी हवा किंवा वेगवान वारे यांचा प्रसारणावर फारसा परिणाम होत नाही. स्टुडिओत उच्चारलेला शब्द जसा आहे तसाच स्पष्टपणे श्रोत्यांपर्यंत पोहोचतो.

१८९८ साली मार्कोनी यांनी इंग्लंडहून ऑस्ट्रेलियाला पहिला रेडिओ संदेश पाठवला. त्यानंतर १९२२ साली अमेरिकेतील पिट्सबर्ग येथे जगातील पहिले नभोवाणी केंद्र सुरू झाले. भारतात आकाशवाणीद्वारे संदेश

प्रक्रिया १९२७ साली सुरू झाली. १९३५ साली म्हैसूर संस्थानने आपले नभोवाणी केंद्र सुरू केले. त्याला आकाशवाणी हे नाव देण्यात आले. हेच नाव भारत सरकारने स्वीकारले. 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हे आकाशवाणीने ब्रीदवाक्य निवडले. लोकशिक्षण, लोकरंजन, लोकसंपर्क ही महत्वाची कार्ये आकाशवाणी माध्यमातून सुरू झाली. १९४७ पर्यंत प्रसारणाची संख्या फक्त ६ होती. आकाशवाणीची उपयुक्तता लक्षात घेऊन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधानपदी असताना 'माहिती आणि नभोवाणी' या नावाचे खाते जाणिवपूर्वक संदेशनासाठी उपयोग करून घेतला. १९८९ पर्यंत या केंद्रांची संख्या १६७ होऊन भारतातील ८०% क्षेत्राद्वारे संपर्कात आले. आकाशवाणी हे धर्म, जात, लिंग, वय, आर्थिक स्थिती, अभिरूची अशा सर्व बाबतीत लोकांना एकाचवेळी एकत्र ठेवू शकणारे प्रसारमाध्यम आहे.

आकाशवाणीवरील भाषा ही केवळ माहिती देणारी नसून ती ऐकायला सुंदर आणि समजायला सोपी असावी. भाषा एकसुरी, कोरडी, रटाळ किंवा क्लिष्ट नसावी. बौद्धिक चर्चांमध्ये थोडा विनोद असला तर तो श्रोत्यांना रुचतो; मात्र लहान मुलांसाठी असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये कठीण किंवा तांत्रिक शब्दांचा वापर टाळावा. आकाशवाणीच्या कार्यक्रमांमध्ये भाषेचे प्रभुत्व आणि सादरीकरणाची पद्धत या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. व्यंकटेश माडगूळकर, पु. ल. देशपांडे यांसारखे साहित्यिक व्यक्तिमत्त्वे जेव्हा आकाशवाणीशी जोडले गेले, तेव्हा श्रोत्यांना दर्जेदार मराठी कार्यक्रम ऐकायला मिळाले. त्यामुळे आकाशवाणीवरील साहित्यिक कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय झाले. कविसंमेलन, कथाकथन, गीतगायन, अनुभवकथन असे कार्यक्रम लोकांच्या मनावर खोल ठसा उमटवतात. याचे कारण म्हणजे या कार्यक्रमांमधील भाषा ही लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जवळची असते. म्हणूनच असे कार्यक्रम दीर्घकाळ श्रोत्यांच्या स्मरणात राहतात.

मराठी भाषेचा प्रचार-प्रसार करण्यात आकाशवाणीचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे. बातम्या, चर्चा, मुलाखती, कथा-कविता, नाट्यछटा, लोककला, भारुडे, कीर्तन, अभंगवाणी यांद्वारे मराठी भाषेची अभिव्यक्ती अधिक व्यापक झाली. प्रमाणभाषा, बोलीभाषा आणि ग्रामीण-शहरी भाषाव्यवहार यांचे संतुलित दर्शन आकाशवाणीच्या कार्यक्रमांतून घडते.

आकाशवाणी प्रसारण माध्यमाची ठळक उद्दिष्टे विचारात घेता येतील त्यामध्ये,

१. आकाशवाणी हे ऐकून माहिती घेण्याचे माध्यम आहे.
२. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ध्वनी प्रसारण करून लोकांपर्यंत कार्यक्रम पोहोचविणे.
३. आकाशवाणीमध्ये कार्यक्रम विभाग आणि तांत्रिक विभाग असे दोन मुख्य विभाग असतात.
४. प्रत्येक भागातील लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कार्यक्रम तयार केले जातात.
५. मनोरंजनाच्या माध्यमातून लोकांना शिक्षण देणे हे आकाशवाणीचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
६. समाजात कला, संस्कृती आणि सुसंस्कार जपणे व वाढवणे.
७. देश-विदेशातील घडामोडींची माहिती बातम्यांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविणे.
८. वयोगटानुसार कार्यक्रम आखून ज्ञान, माहिती, मनोरंजन व मार्गदर्शन करणे.
९. सोपी, शुद्ध आणि प्रादेशिक भाषेचा वापर करून श्रोत्यांशी संवाद साधणे.
१०. श्रोत्यांच्या आवडीनुसार लोकसंगीत, भावगीते, संतवाणी, नाट्यछटा, मुलांचे कार्यक्रम इ. सादर करणे.
११. आकाशवाणीसाठी लेखन करताना स्पष्ट, सोपी आणि ऐकायला समजणारी भाषा वापरणे.
१२. वेळेचे नियोजन पाळून कार्यक्रमांचे लेखन व प्रसारण करणे.

या उद्दिष्टानुसार मराठी भाषेतून पदवी प्राप्त केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे रोजगार संधी मिळू शकतात. ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील,

१. आकाशवाणी हे श्राव्य माध्यम आहे. आकाशवाणीमध्ये बोलणे, ऐकणे आणि भाषेचा प्रभावी वापर महत्त्वाचा असतो.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर उत्तम उच्चार, स्पष्ट वाचन आणि भाषा जाण असल्यामुळे निवेदक (Announcer) किंवा उद्घोषक म्हणून काम करू शकतात. उदा. बातम्या वाचणे, कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन करणे.

२. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ध्वनी प्रसारण- कार्यक्रमांचे ध्वनिमुद्रण आणि सादरीकरण भाषेच्या साहाय्याने होते.

रोजगारसंधी : मराठी विषय शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना कार्यक्रम लेखन, पटकथा लेखन, आशय लेखन अशी कामे करता येतात.

उदा. रेडिओ नाटिकेचे संवाद लेखन.

३. कार्यक्रम विभाग व तांत्रिक विभाग - कार्यक्रम विभागात विषय, भाषा आणि आशय महत्त्वाचा असतो.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर कार्यक्रम अधिकारी, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी म्हणून काम करू शकतात.

उदा. साहित्यिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांची आखणी.

४. स्थानिक गरजांनुसार कार्यक्रम - प्रादेशिक भाषा आणि बोलीभाषेचे ज्ञान आवश्यक असते.

रोजगारसंधी : मराठीतील बोलीभाषा जाणणारे विद्यार्थी प्रादेशिक कार्यक्रम निर्मितीमध्ये सहभागी होतात.

उदा. ग्रामीण भागासाठी शेतीविषयक कार्यक्रम.

५. मनोरंजनातून लोकशिक्षण - शिक्षणपर कार्यक्रमांसाठी प्रभावी भाषा लागते.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर शैक्षणिक कार्यक्रम लेखक किंवा संवादलेखक होऊ शकतात.

उदा. आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण यांवर आधारित कार्यक्रम.

६. कला व संस्कृतीचे संवर्धन - लोककला व परंपरेचे ज्ञान आवश्यक असते.

रोजगारसंधी : मराठी विषयातील विद्यार्थी संस्कृती विषयक संशोधक, कार्यक्रम सादरकर्ते म्हणून काम करतात.

उदा. संतवाणी, भारूड, लोकगीतांचे कार्यक्रम.

७. बातम्यांद्वारे माहिती प्रसार - अचूक, शुद्ध आणि नेमकी भाषा महत्त्वाची असते.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर वार्ताहर, बातमी लेखक, अनुवादक म्हणून काम करतात.

उदा. इंग्रजी/हिंदी बातम्यांचे मराठीत रूपांतर.

८. वयोगटानुसार कार्यक्रम नियोजन - भाषेचा स्तर लक्षात घेऊन लेखन करावे लागते.

रोजगारसंधी : मराठी विद्यार्थी बालकार्यक्रम, युवक कार्यक्रम, महिला कार्यक्रमांचे लेखक होतात.

उदा. मुलांसाठी कथा सांगणे.

९. सोपी व शुद्ध भाषा वापर - संवादकौशल्य महत्त्वाचे ठरते.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर संवादक, मुलाखतकार म्हणून काम करतात.

उदा. साहित्यिक किंवा कलाकारांच्या मुलाखती घेणे.

१०. श्रोत्यांच्या आवडीनुसार कार्यक्रम - विविध साहित्यप्रकारांचे ज्ञान आवश्यक असते.

रोजगारसंधी : मराठी साहित्याचे ज्ञान असलेले विद्यार्थी नाट्यछटा लेखक, कार्यक्रम समन्वयक होतात.

उदा. कथा, कविता, नाटकांचे सादरीकरण.

११. सोपी व ऐकायला समजणारी भाषा - लेखनकौशल्य महत्त्वाचे ठरते.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर रेडिओ स्क्रिप्ट रायटर म्हणून काम करू शकतात.

उदा. जाहिरात किंवा जनजागृती कार्यक्रमांचे लेखन.

१२. वेळेचे नियोजन व शिस्त - कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असते.

रोजगारसंधी : मराठी पदवीधर कार्यक्रम सहाय्यक, समन्वयक म्हणून काम करतात. उदा. थेट कार्यक्रमांचे नियोजन.

निष्कर्ष:

वरील उद्दिष्टे विचारात घेतल्यास आकाशवाणीची प्रत्येक उद्दिष्टे मराठी भाषेच्या वापराशी जोडलेली आहेत हे लक्षात येते. त्यामुळे मराठी विषयातून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आकाशवाणी हे भाषिक, सर्जनशील आणि व्यावसायिक रोजगाराचे प्रभावी क्षेत्र ठरते.

आकाशवाणीवर विविध प्रकारचे कार्यक्रम सादर केले जातात. बातमीपत्रांमध्ये केंद्रीय, प्रादेशिक आणि जिल्हा पातळीवरील बातम्या दिल्या जातात. शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये शालेय, भाषापाठ, प्राथमिक, माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त माहिती दिली जाते. ग्रामीण भागासाठी शेतीविषयक कार्यक्रम, रोजगारविषयक माहिती, अंगणवाडी तसेच कामगारांशी संबंधित कार्यक्रम प्रसारित केले जातात.

मनोरंजनासाठी विविध प्रकारचे संगीत कार्यक्रम असतात. यामध्ये चित्रपटसंगीत, भक्तिसंगीत, लोकसंगीत आणि शास्त्रीय संगीत यांचा समावेश होतो. याशिवाय संत, थोर पुरुष, राष्ट्रीय पुरुष यांच्या जयंती-पुण्यतिथी, सभा व संमेलने यांसारखे प्रसंगानुसार विशेष कार्यक्रम सादर केले जातात.

आकाशवाणीवर विविध विषयांवरील भाषणे, साहित्यिक आणि संशोधनपर कार्यक्रमही ऐकायला मिळतात. संवादात्मक कार्यक्रमांमध्ये मुलाखत, चर्चा आणि रूपक यांचा समावेश असतो. नाट्यप्रकारात नभोनाट्य आणि श्रुतिका सादर केल्या जातात. तसेच श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणारे 'सप्रेम नमस्कार' सारखे कार्यक्रमही आकाशवाणीवर नियमितपणे प्रसारित होतात. या सर्व कार्यक्रमांचे नियोजन आकाशवाणी करित असते. ग्रामीण,

आदिवासी, कामगार, शहरी यांपैकी श्रोता कोणत्या स्तरातील आहे आणि त्याला कार्यक्रम ऐकण्यास कोणती वेळ उपलब्ध आहे हे पाहून कार्यक्रम प्रसारणाची वेळ ठरविण्याचे निर्णय आकाशवाणी केंद्र अधिकारी घेत असतो. प्रसारण करणाऱ्या कार्यक्रमाची माहिती देणारी पत्रिका प्रसिद्ध केली जाते, तिलाच नियतपत्रिका म्हणतात. ही नियतपत्रिका आकाशवाणीवरील कार्यक्रमाच्या संदर्भात महत्वाची असते. सर्वसाधारणपणे तीन महिन्यांचा कालावधी लक्षात घेऊन नियतपत्रिका बनविली जाते. नियतपत्रिकेचे लेखन करताना त्या कालावधीत येणाऱ्या थोर पुरुषांच्या जयंत्या, दिनविशेष, राष्ट्रीय सण, उत्सव यांची जाणीव ठेवावी लागते. आकाशवाणी व्यवहारातील 'नियतपत्रिका' हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. तसेच आकाशवाणीवरील विविध विषयाचे लेखन हे सुद्धा भाषिक अंगाने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामध्ये उद्घोषणा, बातमी लेखन, माहिती लेखन, श्रुतिका लेखन इ. प्रकारच्या लेखनाचा विचार महत्त्वपूर्ण ठरतो.

आकाशवाणीवरील प्रत्येक कार्यक्रमासाठी उद्घोषणा खूप महत्त्वाची असते. उद्घोषणेमुळे कार्यक्रमाचा विषय, स्वरूप आणि महत्त्व श्रोत्यांना आधीच कळते. त्यामुळे श्रोते तो कार्यक्रम ऐकायचा की नाही हे ठरवू शकतात. म्हणून कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी योग्य आणि प्रभावी उद्घोषणा असणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, "हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या सांगली केंद्रावरून आपण ऐकत होतात. सकाळचे ९ वाजून १० मिनिटे झाली आहेत. आता प्रसारित करित आहोत युवकांसाठी कार्यक्रम - 'युवावाणी'. त्याचबरोबर आकाशवाणीसाठी बातमीलेखन करता येते.

आकाशवाणी हे बातम्यांचे महत्त्वाचे प्रसारमाध्यम आहे. बातम्यांमुळे आकाशवाणीची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आकाशवाणीवरील बातम्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची तात्काळ पोहोच आणि विश्वासार्हता.

विविध स्रोतांतून आलेल्या बातम्यांची योग्य निवड करून त्या सादर केल्या जातात. बातम्यांची भाषा साधी, सोपी आणि सर्व श्रोत्यांना समजेल अशी असणे आवश्यक असते.

आकाशवाणी हे जाहिरातींसाठी प्रभावी माध्यम आहे. आकाशवाणीवरील जाहिराती ऐकून श्रोते लवकर प्रभावित होतात. जाहिराती वारंवार ऐकवल्यामुळे त्या वस्तूविषयी श्रोत्यांच्या मनात आकर्षण निर्माण होते. त्यामुळे ती वस्तू खरेदी करावी अशी इच्छा श्रोत्यांमध्ये वाढते. आकाशवाणीचे कार्यक्रम ८५% लोकांपर्यंत पोहोचत असतात. कारण वृत्तपत्र, पोस्टर, होर्डिंग याद्वारे केलेली जाहिरात निरक्षरांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होतात. आकाशवाणी जाहिरात निरक्षरांनाही समजते आणि सर्व माहिती दूर जाते. “भारतातील प्रसारमाध्यमे काल आणि आज’ या ग्रंथामध्ये आजच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये आकाशवाणी (रेडिओ) या संदर्भात असे नोंदविले आहे की, रेडिओ हा दूरचित्रवाणीच्या उत्पादनापेक्षा अत्यंत कमी खर्चिक आहे आणि इतर कोणत्याही जनमाध्यमांपेक्षा जास्त स्थानिकीकरण योग्य व वैशिष्ट्यपूर्ण असू शकतो. विशेषतः आजकालच्या बदलत्या काळात ग्रामीण लोकांना गरज असण्याची शक्यता असलेल्या उत्पादनांबद्दल व सेवेबद्दल व्यावसायिक संदेश पसरवण्यास प्रयत्नशील अशा जाहिरातदारांना दोन एक हजार श्रोत्यांचे आकर्षण पुरेसे आहे जर आकाशवाणी द्वारे ग्रामीण संपर्काकडे जास्त लक्ष पुरविले तर आज अस्तित्वात असलेली 200 केंद्र दोन हजारांची संख्या गाठू शकतील. भारतात आज जर खरे ‘जनतेसाठी’. कोणते जनसंपर्क माध्यम असेल तर ते आकाशवाणी (रेडिओ) हे आहे. ते अधिक प्रभावी आणि श्रोताभिमुख करण्याकरिता नियोजकांनी व संघटकानी लोकशाहीपूर्ण मार्ग चोखाळण्याची आवश्यकता आहे.”

(पृ. १४७)

आकाशवाणी हे प्रभावी आणि महत्त्वाचे श्राव्य प्रसारमाध्यम असून मानवी संप्रेषणाच्या विकासात तिचे

मोठे योगदान आहे. ध्वनी, भाषा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आकाशवाणी माहिती, शिक्षण, मनोरंजन व लोकसंपर्क ही कार्ये प्रभावीपणे पार पाडते. मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आकाशवाणीने बातम्या, साहित्यिक कार्यक्रम, लोककला, नाट्यछटा, संतवाणी आदी माध्यमांतून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

आकाशवाणीच्या विविध उद्दिष्टांमुळे मराठी भाषेचे शुद्ध, सोपे आणि प्रभावी सादरीकरण घडते. याच उद्दिष्टांवर आधारित मराठी विषयातून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना निवेदक, कार्यक्रम लेखक, वार्ताहर, अनुवादक, संवादक, कार्यक्रम अधिकारी, जाहिरात व स्क्रिप्ट रायटर अशा विविध रोजगारसंधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे आकाशवाणी हे मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी सर्जनशील, भाषिक आणि व्यावसायिक रोजगाराचे महत्त्वाचे क्षेत्र ठरते.

संदर्भ सूची :

- १) कोर्डे पुरुषोत्तम : ‘मराठीतील अनुभव आणि पत्रकारिता इतिहास आणि स्वरूप’, श्रीविद्या प्रकाशन पुणे, पहिली आवृत्ती, २३ जुलै, २००३.
- २) डॉ. कक्कड गुरुप्रसाद, शास्त्री शामला : ‘दूरदर्शन - समग्र शिक्षण व समाज’ श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर पहिली आवृत्ती, २००९
- ३) जे. व्ही. विलानिलम ‘अनुवाद : दळवी जयमती’ : ‘भारतातील प्रसारमाध्यमे काल आणि आज’ डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे, पहिली आवृत्ती, २००८.